

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

Individualist and collectivist cultural orientations: A sociocognitive approach to their origins, characteristics, and implications

Pablo Chaverri Chaves¹

Sara León González²

Resumen: El objetivo del presente artículo teórico es analizar las orientaciones individualista (IND) y colectivista (COL) desde una perspectiva sociocognitiva, como una propiedad psicológica de las culturas, revisando algunas de sus implicaciones en el comportamiento económico. Para ello, se inicia formulando su caracterización como un proceso mental influido por la cultura, luego se las analiza desde una perspectiva sociocognitiva como síndromes culturales y posteriormente se plantean algunas de sus implicaciones en la distribución de la riqueza. Finalmente se cierra con una conclusión reflexiva general.

Palabras clave: colectivismo (COL); cognición social; Cultura; distribución de la riqueza; Estudios Sociales; individualismo (IND).

Abstract: The objective of this theoretical article is to analyze the concepts of individualism (IND) and collectivism (COL) from a sociocognitive perspective, as a psychological property of cultures, reviewing some of their implications in economic behavior. To this end, it begins by formulating its characteristics as a mental process influenced by culture, then they are analyzed from a sociocognitive perspective as cultural syndromes, and then some of its implications in the distribution of wealth are raised. Finally, it closes with a general reflective conclusion.

Keywords: collectivism; Culture; distribution of wealth; social cognition; Social Studies; individualism.

Introducción

La cultura, entendida como el conjunto de creencias, conocimientos, prácticas, valores, actitudes, normas, símbolos y productos que los grupos humanos construyen, enseñan y aprenden a través del tiempo, representa, posiblemente, el rasgo humano más distintivo, si se le compara con otras especies de animales, mamíferos y primates, quienes no tienen esta capacidad, pues no cuentan con el pensamiento y comunicación simbólicos que les permitan construirla, lo cual hace posible representar y compartir ideas, primordialmente a partir del lenguaje, pero también por medio de otras formas de expresión, tales como el arte, la mímica y los gestos, los que a su vez se ven enriquecidos y ampliados por las posibilidades ilimitadas del lenguaje, que es la base de la cultura humana tal y como la conocemos (Deacon, 1998).

Las culturas, en su vasta amplitud y diversidad, pueden mostrar ciertos patrones u orientaciones conductuales. Esto es, la tendencia a privilegiar unos temas o aspectos de la vida psicosocial más que otros. Al respecto, una de las propuestas de variación intercultural más conocidas es la hecha por Geert Hofstede (2001), quien propone un modelo de seis dimensiones, a saber:

¹ Costarricense, Doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España. Académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA), Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Correo electrónico: pablo.chaverri.chaves@una.ac.cr. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2639-4242>

² Costarricense, Máster en Pedagogía por la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Académica del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA), Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Correo electrónico: sara.leon.gonzalez@una.ac.cr. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2417-6783>

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

1. *Individualismo-colectivismo*, que se refiere al grado en el que se privilegia a la persona entendida como ser independiente o se da preeminencia al grupo por sobre el individuo.
2. *Distancia de poder*, es la expectativa de que el poder se distribuya de forma desigual en los diversos grupos, organizaciones e instituciones sociales.
3. *Masculinidad-feminidad*, es el grado de apoyo al uso de la fuerza
4. *Evitación de la incertidumbre*, el nivel en el que a las personas les desagrada la incertidumbre y la ambigüedad.
5. *Orientación de largo plazo*, el grado en que las personas tienen una mirada de largo plazo o una de corto plazo.
6. *Indulgencia-restricción*, el grado en que seguir los impulsos personales se considera que está bien o no.

Aunque todas las anteriores orientaciones culturales tienen importantes consecuencias en el comportamiento de las personas y las sociedades, el presente trabajo se centra en la primera de ellas, que es considerada una distinción clásica (Triandis, 1995), que ha sido ampliamente estudiada a nivel internacional y que tiene implicaciones en la percepción y la conducta de las personas y las sociedades (Sapolsky, 2017).

Individualismo y colectivismo como propiedades psicológicas de las culturas: sus orígenes

La cultura, conceptualizada como una red de información compartida por integrantes de grupos sociales (Hutchins, 1995), se puede visualizar como una propiedad psicológica colectiva, como una especie de “software de la mente” (Hofstede, 2001) que comparten quienes pertenecen a un mismo grupo, pues tiene que ver con patrones de percepción, emociones, pensamiento y acción que se desarrollan por parte de los grupos más que por parte de los individuos en sentido personal y aislado (Rogers y Ellis, 1994). En este sentido, el individualismo (IND) y el colectivismo (COL) se pueden ver como tendencias psicológicas condicionadas culturalmente.

El IND y el COL pueden verse como una sola dimensión bipolar (Hofstede, 2001), o como dos conceptos distintos (Taras et al., 2014), lo cual plantea una discusión teórica y empírica. En la visión unidimensional, el IND tiene a su opuesto en el COL y viceversa (Hofstede, 2001). Sin embargo, Gelfand y colegas (1996) proponen que en realidad IND y COL no configuran una misma dimensión, sino dos dimensiones separadas, pues el opuesto del IND sería el autoritarismo (no el colectivismo) y el opuesto del COL sería el alejamiento o separación del grupo (no el individualismo).

Las nociones de IND y COL se pueden ver como términos fundamentales, porque tienen que ver con visiones distintas frente a la naturaleza esencial humana, que es una especie profundamente social o híper social. Entonces: ¿no sería lo natural que toda persona sea colectivista por pertenecer a una especie híper social? Este tipo de cuestiones han sido objeto de extenso análisis en diversas disciplinas, desde la psicología y muchas de sus vertientes, la sociología, la antropología y la filosofía (Triandis y Gelfand, 2012), que exceden las posibilidades del presente trabajo. Sin embargo, es posible plantear que, aunque el ser humano es un animal social (Aronson, 2018), los grados en que se identifica con su grupo pueden variar dependiendo de qué tanto se necesita (o se percibe necesitar) a otras personas (Manstead, 2018).

¿De dónde provienen las orientaciones IND y COL? Diversos estudios muestran que estas orientaciones pueden verse configuradas y condicionadas por diferentes factores.

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

Seguidamente se identifican algunos procesos considerados clave por la literatura científica para explicar el origen de estas orientaciones culturales.

Según lo sugiere Kraus (2012), las personas cambian su autopercepción social dependiendo de su *estatus socioeconómico*. Mientras las personas de posición socioeconómica elevada cuentan con mayores comodidades, recursos y libertades que les proporcionan mayor sensación de control y elección sobre lo que les pase, las personas de rango más bajo cuentan con más restricciones y amenazas que las hacen más dependientes de otras personas. De esta manera, las personas de estratos socioeconómicos altos tienden a verse de forma más IND y las personas de estratos socioeconómicos bajos tienden a verse de modo más COL.

También influye la experiencia de *seguridad existencial*, especialmente la que se vive durante los primeros años de vida de las personas. De acuerdo con los estudios de Inglehart (2018), cuando las personas crecen experimentando altos niveles de seguridad existencial, entonces tienden a volverse más independientes y a privilegiar valores centrados en la autoexpresión, lo cual es consistente con el IND. Pero si las personas crecen viviendo en circunstancias de riesgo y amenaza a su seguridad existencial, entonces tienden a valorar más la identidad endogrupal y la obediencia a la autoridad, lo cual es consistente con el COL.

Los estudios de Inglehart (2018) muestran que las personas no suelen cambiar mucho sus valores durante su vida adulta, sino que lo que mejor explica el cambio de valores culturales es la sustitución demográfica intergeneracional. Es decir, cuando las nuevas generaciones crecen dando por sentada su seguridad existencial, entonces se vuelven más IND en su adultez y tienden a permanecer así el resto de su vida. Estos estudios sugieren que lo más determinante en el cambio cultural son las condiciones de vida que se experimentan de forma sistemática durante los primeros años de vida.

Otro factor que explica el cambio en las orientaciones culturales tiene que ver con el *sistema productivo*. Por ejemplo, aunque la población de China es de tendencia general COL, también existen excepciones a esta regla que están vinculadas al tipo de producción histórica regional. Así, mientras en las zonas de producción tradicional arroceras se ha requerido de una organización social altamente intensiva en mano de obra y cooperación, en las zonas dedicadas al trigo la producción ha sido menos intensiva en términos de cooperación y esto crea una orientación cultural menos colectivista (Uchida, 2020).

La explicación ofrecida por la teoría del estrés por parásitos de los valores, propone que la *prevalencia histórica de enfermedades transmisibles* lleva a los grupos a ser más o menos etnocéntricos, siendo que cuando la presencia de patógenos es alta, entonces las personas se vuelven más COL, más cerradas hacia su endogrupo y menos tolerantes hacia los extraños (Thornhill y Fincher, 2014).

Asimismo, es importante considerar el papel de los *modelos de crianza* en las orientaciones culturales, que en las sociedades IND se enfocan en el niño y sus necesidades individuales, mientras que en las sociedades COL se enfocan en que el niño encaje y responda a las necesidades de los adultos de su grupo (Keller, 2022). Esto a su vez se relaciona con procesos de modernización socioeconómica, porque los modelos de crianza enfocados en el niño son propios de sociedades donde hay pocos niños por familia y más recursos y facilidades para centrarse en las necesidades del niño. Los modelos de crianza enfocados en el grupo son más propios de sociedades agrícolas o cazadoras-recolectoras, donde suele haber relativamente más niños por familia y menos recursos y facilidades tecnológicas y materiales, lo cual lleva a que se enfatice que cada niño se ajuste a las necesidades de sus adultos (y no al revés) (Lamm et al., 2018).

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

IND no significa egoísmo y COL no significa solidaridad. IND significa que se esperan elecciones y decisiones individuales. COL significa que la persona privilegia su lugar y rol social, determinado estructuralmente. Metafóricamente, las personas en una sociedad IND son más como “átomos volando en un gas”, mientras que las de sociedades COL son más como “conjuntos de átomos fijados en un cristal” (Hofstede, 2001). Entonces, esta forma de ver el mundo más desde la perspectiva individual o desde un punto de vista colectivo sería una orientación mental condicionada por el grupo cultural al que se pertenece y en el que se ha dado el proceso de socialización.

La cultura no es solamente lo que los grupos humanos hacen y producen, sino que también tiene que ver con la forma en que las personas perciben, sienten y piensan sobre sí mismas y sobre su mundo, en tanto miembros socializados en determinados grupos sociales (familiares, comunales, nacionales e internacionales). Se propone aquí que las variaciones IND y COL de las culturas son formas de ver el mundo condicionadas socialmente, influidas por factores como: 1) el estatus socioeconómico, 2) la seguridad existencial generacional, 3) el sistema productivo, 4) la historia epidemiológica, 5) los modelos de crianza.

Individualismo y colectivismo como procesos sociocognitivos: sus características

La cultura se puede entender como el espacio donde se encuentran cognición y sociedad, porque se requiere tanto de una alta capacidad cognitiva como de una alta capacidad de sociabilidad para poder crear cultura, entendida como una red de información compartida que interconecta a las personas con su grupo y les permite aprender múltiples conocimientos, habilidades, normas, creencias, valores y otros productos sociales, que no son transmisibles genéticamente (Rogers y Ellis, 1994; Hutchins, 1995; Henrich, 2016).

La perspectiva de los síndromes culturales propone que estos son fenómenos en los que la cultura gira alrededor de un determinado tema (Triandis, 1993). Así, en las culturas individualistas (IND) el tema sobresaliente es el individuo en sentido personal, sus acciones, sus metas, sus sentimientos, sus necesidades y sus logros. Mientras que en las culturas colectivistas (COL) el tema central o eje articulador es el grupo y los intereses, necesidades, objetivos y deseos del grupo (no los del individuo). A partir de esta forma de organizar el pensamiento y valores de las personas se pueden derivar diversas características.

Una de las características que se derivan de las orientaciones IND y COL es el autoconcepto, que provendría de la distancia existente entre la percepción de sí mismo y de la percepción que se tiene de los otros, lo que a su vez puede incidir en la forma en que las personas se relacionan entre sí y por ende en algunas de las características socioculturales de la población, tales como el grado de cohesión, identificación, disposición al sacrificio, compromiso y obediencia a las normas grupales, entre otras (Sánchez-Rodríguez et al., 2020).

La percepción del “yo” y de las demás personas cambia, pues en las culturas IND el “yo” es delimitado, independiente e importante y en las culturas COL pierde valor, sus fronteras son porosas, es interdependiente y da paso a la preeminencia del grupo.

Otra variación está en las actitudes hacia el éxito y el fracaso, que en las culturas IND se entienden en función de los logros personales, por lo que hay mayor presión hacia la consecución de elevados estándares de desempeño a nivel educativo, laboral y económico. En las culturas COL el éxito se entiende en función del grupo, pues este es el valor central, no el individuo.

Un síndrome cultural se manifiesta en patrones de actitudes, creencias, categorizaciones, autodefiniciones, normas, definiciones de roles, comportamientos y valores compartidos, que

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

se crean alrededor de un tema particular en una población determinada (Díaz Rivera et al., 2020).

El COL se refleja en que se les da mayor valoración a los intereses del grupo sobre los individuales. En sociedades COL, se promueve la dependencia del grupo, la identidad social y la prevalencia del grupo sobre el individuo. El IND enfatiza en la autonomía y la libertad individual, dando prioridad a los intereses personales sobre los del grupo.

Díaz Rivera y colegas (2020) ven al IND y al COL como constructos conceptuales que reflejan el grado de independencia-interdependencia de un individuo con respecto a su grupo. Esta gradación depende del nivel en el que las personas otorgan más peso a sus propios sentimientos, creencias y metas (IND) o, por el contrario, muestran más preocupación, interés y preferencia por su grupo (COL).

El IND y COL son procesos relativos (no absolutos) y dinámicos (no estáticos), ya que su presencia y funcionamiento depende de la historia, geografía, economía y sociedad en la que emergen (Inglehart, 2018).

En las culturas IND, Hofstede (1980), Vaz-Torres y Pérez-Nebra (2015), Sánchez-Rodríguez y colegas (2020), caracterizan los vínculos entre las personas como laxos o intercambiables, cada persona se ocupa fundamentalmente de sí mismo y de su familia nuclear. En las sociedades IND, las personas están escasamente relacionadas y se ven a sí mismas como independientes de los grupos, están motivadas por sus propias metas, preferencias, derechos y necesidades (Rojas-Méndez et al., 2008).

Como las personas en sociedades IND le dan prioridad a sus metas personales sobre las del grupo, estas se conducen principalmente basándose en sus actitudes personales y no tanto en las normas de los grupos (Markus y Kitayama, 1991; Soler Anguiano y Loving, 2017). Por lo tanto, se promueve la autodeterminación y la autosuficiencia, se cree que las decisiones individuales logran las metas, y los deseos suelen definirse como personales y no como colectivos, y se le da un alto valor a la privacidad y a la consciencia individual.

Hofstede (1980), Sánchez-Rodríguez y colegas (2020) y Vaz-Torres y Pérez-Nebra (2015), caracterizan al COL, principalmente, por los fuertes vínculos grupales que se adquieren desde la gestación y nacimiento de las personas, lo que genera que la motivación se dirija a las metas, preferencias, derechos y necesidades grupales, por lo que la definición como individuos se da más en relación a los vínculos dentro del grupo que por las características personales. Este tipo de organización social se caracteriza por un interés en el beneficio del grupo y por una preocupación por la conformidad con las normas grupales y un alto compromiso con las tradiciones y costumbres culturales (Cienfuegos-Martínez et al., 2016).

Una característica importante de las culturas COL es su preocupación por la pertenencia al grupo social, por este motivo la armonía dentro de estos grupos contiene una relevancia particular, ya que la consciencia individual se basa en esta pertenencia grupal y las estructuras sociales se fundamentan en familias extensas en las que las personas se cuidan mutuamente (Soler Anguiano y Loving, 2017).

El IND y el COL son considerados los síndromes culturales más utilizados para el estudio psicosocial de los valores humanos dentro del entorno social (Sapolsky, 2017). Tomando en consideración la diversidad de contextos y realidades humanas, se ha teorizado que existen diversos tipos de IND y COL, y para comprender mejor los matices que provocan estas variaciones, una de las propuestas existentes es la de añadir los ejes de verticalidad y horizontalidad (Díaz Rivera et al., 2020), los cuales se describen a continuación.

Individualismo vertical y horizontal. El *individualismo vertical* ocurre en las personas que quieren diferenciarse de otras y obtener algún tipo de estatus superior, por ello siempre están en una especie de competición con otros. Valoran la libertad individual pero no la igualdad. El

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

individualismo horizontal caracteriza a las personas que, aunque quieren ser únicos y diferentes a otras personas y grupos, no requieren mayor estatus ni sentirse mejores que otros (Solís y Brenes Leiva, 2018).

Colectivismo vertical y horizontal. La verticalidad en el colectivismo, al igual que en el individualismo, acentúa las jerarquías, y la horizontalidad enfatiza en la igualdad. Por lo tanto, en el *colectivismo horizontal* lo primordial es la equidad, el individuo se considera similar a los otros miembros del grupo. Esta dimensión social se relaciona con la cooperatividad, ya que las personas buscan objetivos en común, se consideran interdependientes unos de otros, son muy sociables y se valora la igualdad, aunque no tanto la libertad y no hay un sometimiento a la autoridad. En el *colectivismo vertical*, por su parte, las personas se someten a la autoridad con mayor facilidad y se perciben más autoritarias. El individuo tiene una percepción de sí mismo similar a la del resto del grupo, y está dispuesto a sacrificar sus intereses individuales por el mayor beneficio grupal. Sin embargo, los individuos se consideran diferentes dentro de su mismo grupo; por ejemplo, puede ser que algunos individuos tengan más estatus que otros. En el colectivismo vertical, la inequidad es aceptada (Solís y Brenes Leiva, 2018).

Las orientaciones culturales IND y COL ofrecen visiones diferentes sobre la organización y funcionamiento de una sociedad, así como sobre la naturaleza humana. ¿Cuál es el eje de la sociedad: el individuo o el grupo?, ¿cuál es el eje de la mente: el individuo o el grupo? Las personas y sociedades de tendencia IND mostrarán mayor preferencia por enfatizar al individuo y al yo por sobre los demás, mientras que las personas y sociedades de tendencia COL tendrán una preferencia más marcada por enfatizar al grupo y al nosotros por sobre lo individual. Esto quiere decir que la diversidad cultural humana implica una diversidad cognitiva que rompe con la visión del ser humano como un individuo separado del entorno y, en su lugar, lo muestra como un ser adaptativo que cambia de acuerdo con las condiciones y demandas del entorno.

Lo anterior quiere decir que la diferenciación IND y COL no es una característica rígida de los grupos culturales, sino una orientación que puede cambiar y que de hecho cambia de acuerdo con el tipo de circunstancias físicas y psicosociales que sean dominantes a través del tiempo. De este modo, como lo proponen los trabajos de autores como Kraus y colegas (2012), Bianchi (2016) e Inglehart (2017), si las condiciones de desarrollo socioeconómico y humano tienden a ofrecer seguridad existencial, bienestar y posibilidades de elegir y controlar opciones de vida y sus resultados, entonces las personas que las experimentan tienden a volverse más IND.

Estos efectos contextuales en las orientaciones culturales son consistentes con la teoría de la cognición situada (Robbins y Aydede, 2009), que propone que el pensamiento de las personas es dependiente de las situaciones físicas y sociales inmediatas en las que estas se encuentren a cada momento. Por ejemplo, un experimento encontró que el hecho de cruzar marcos de puertas para pasar de una habitación a otra puede producir que las personas olviden cuál era el objeto que estaban llevando de un lugar a otro (Radvansky e tal., 2011).

De forma similar, varios estudios han encontrado que la orientación IND o COL puede ser relativamente modificada dependiendo de la tarea que se le pida a una persona. Si le pide a alguien que piense en lo que le hace diferente a familiares y amigos, entonces tenderá a puntuar más alto en escalas de IND. Si se le pide que piense en lo que le hace semejante a familiares y amigos, sus puntajes en escalas de COL mostrarán una tendencia al alza (Triandis, 1993). En otro estudio (Chaverri Chaves y Fernández, 2023), se encontró que, si la tarea se formula en primera persona, se logra un mayor efecto que cuando esta se plantea en tercera persona.

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

Estos estudios muestran una visión situada de las orientaciones culturales, que propone que las orientaciones más dominantes serían aquellas que estén más accesibles mentalmente, es decir, aquellas que tengan mayor presencia a través de la vida de las personas (Oyserman et al., 2014). De esta manera, si las personas se acostumbran a vivir en circunstancias que les permiten sentirse más seguras y autónomas, es más probable que construyan una identidad más IND, mientras que si, por el contrario, sus condiciones prevalecientes de vida han implicado mayor amenaza y dependencia de otros, entonces es más viable que elaboren una identidad más COL.

Esta visión de cognición situada es además consistente con una visión adaptativa de la cognición, según la cual los procesos mentales y las representaciones que informan el comportamiento de un organismo están fundamentalmente moldeados, a lo largo de su vida, por las demandas de procesamiento de información de su entorno (Hartley, 2022).

La idea de síndrome cultural es consistente con la de cognición situada, pues ambas estarían en línea con la visión de que: 1) las orientaciones culturales cambian en el tiempo y el espacio, 2) unos temas pueden volverse más salientes que otros para los grupos humanos dependiendo de las demandas contextuales que se experimenten, 3) el pensamiento de las personas no está moldeado solamente por intereses o necesidades individuales, sino también por situaciones sociales y materiales.

Desde una perspectiva sociocognitiva, se puede entender a las orientaciones IND y COL como síndromes culturales que funcionan como mecanismos adaptativos situados de los grupos y las personas para responder a las demandas de su entorno, de manera tal que si estas demandas cambian, entonces también las personas y los grupos se pueden volver más IND o más COL.

Individualismo, colectivismo y distribución de la riqueza: sus implicaciones

La distribución de los recursos que producen los grupos humanos es un elemento central en el sostenimiento de la cooperación a largo plazo, que es una de las características que distinguen a los humanos de otros primates desde los primeros años de vida (Tomasello, 2021). Los niños pequeños suelen distribuir las ganancias de su esfuerzo compartido de manera igualitaria, mientras que otros primates como los chimpancés no actúan así, sino que el individuo más dominante se queda la mayor parte o toda la ganancia, sin preocuparse por compartir con su contraparte. El comportamiento de distribuir las ganancias contribuye a que los individuos sigan cooperando y el comportamiento dominante no distributivo lleva a que se suspenda la cooperación (Tomasello, 2009).

Más que un rasgo superficial, este podría ser uno de los factores que explicarían una de las características que mayor distinción crean entre humanos y otros primates, y que llevaría a generar múltiples diferencias mentales y sociales, porque la cultura como tal es el producto de un trabajo colaborativo, que requiere motivación para sostener interacciones, comunicación, cooperación e intencionalidad compartida (Tomasello, 2021).

Dicho esto, ¿son más cooperativas las culturas colectivistas (COL) que las individualistas (IND)? En experimentos que consideran la orientación cultural IND y COL en juegos económicos, se ha visto que, quienes tienen una orientación más IND o quienes son inducidos a pensar de forma más IND, muestran mayor aversión a la desigualdad en el rol de receptores (Chaverri Chaves y Fernández, 2024). De manera interesante, esto es consistente con el hecho de que las sociedades IND muestran menor desigualdad en la distribución de la riqueza que las sociedades COL, lo cual podría resultar contraintuitivo, porque suele afirmarse que, por el contrario, el IND es conducente a una mayor desigualdad (Sánchez-Ancochea, 2021).

Podría decirse que el IND parece llevar a una mayor aversión a la desigualdad, lo cual podría servir como mecanismo para prevenir o castigar a quienes tengan tendencia a tratar a otros de forma abusiva o explotadora, pues encontrarán menos tolerancia a este tipo de tratos en las sociedades de tendencia IND (Chaverri Chaves y Fernández, 2024).

Los factores económicos impactan en la manera en la que las personas se interrelacionan entre sí e influyen en el desarrollo psicológico, ya que inciden en los pensamientos, emociones y conductas. De esta manera, determinadas actividades económicas fomentan dinámicas psicosociales más IND o más COL. Sin embargo, el establecimiento de estas orientaciones culturales depende de múltiples factores adicionales a los económicos.

Como principio general, aquellos factores que incentivan el establecimiento de metas comunes e incrementan la necesidad de la gente de depender unos de otros promueven el COL. Por el contrario, aquellos factores que incentivan la autonomía y la separación de los individuos promueven el IND (Triandis y Gelfand, 2012).

Las características de las actividades económicas pueden determinar el grado de IND o COL de una región socioeconómica. Por ejemplo, en las actividades agrícolas intensivas en uso de mano de obra se fomenta el COL, pues se requiere de una elevada dependencia de otras personas para poder producir. Por otra parte, en actividades económicas como la ganadería, el uso intensivo de mano de obra interdependiente no es tan fuerte y esto puede fomentar el IND. En el caso de las actividades agrícolas altamente dependientes del uso intensivo de mano de obra cooperativa, se promueve la interdependencia, la cooperación y la conformidad con las normas grupales. En el caso de la ganadería, se pueden tomar decisiones más independientes y los procesos de trabajo permiten mayor autonomía, lo que favorece una dinámica más IND en este proceso productivo (Sánchez-Rodríguez et al., 2020).

En entornos muy desiguales, organizados socialmente en jerarquías, el acceso a los recursos está íntimamente relacionado a la posición que ocupan las personas en tales estructuras, lo que favorece el desarrollo de patrones de interés competitivo. A mayor desigualdad, mayor jerarquización y mayor competitividad para mantener una posición privilegiada. Asimismo, las relaciones sociales se ven influidas por esta jerarquización.

En contraparte, en las sociedades más igualitarias, el acceso a los recursos no está tan ligado a las jerarquías ni a posiciones dentro de las mismas, sino que tiene que ver más con la calidad de las relaciones interpersonales, la identidad, la armonía, la cohesión de grupo y la reciprocidad y la confianza entre los individuos (Sánchez-Rodríguez et al., 2020). Esto también está relacionado con el tamaño de los grupos, pues las sociedades de pequeña escala (en el orden de las decenas y no mayores a 150 individuos -Dunbar, 2009-) favorecen un trato directo y personal entre sus integrantes y una mayor igualdad, mientras que las sociedades de gran escala (en el orden de los miles de individuos), favorecen el trato anónimo (con personas desconocidas) y la construcción de jerarquías como forma de organización social (Perret et al., 2020).

En los inicios de la humanidad, los grupos sociales eran más igualitarios, porque las bandas nómadas de cazadores-recolectores tenían solo unas pocas decenas de integrantes a lo sumo y todos sus integrantes debían colaborar horizontalmente para poder sobrevivir en entornos hostiles, con depredadores merodeando y otras bandas que podrían competir por recursos escasos. A medida que los grupos humanos fueron evolucionando en sus prácticas de producción de bienes, también se modificaron las maneras de relacionarse entre sí. En particular, el advenimiento de la revolución agrícola hace cerca de 12 mil años, permitió que los grupos humanos se pudieran establecer permanentemente en un territorio, donde pudieron ir acumulando recursos, lo cual permitió que crecieran de tamaño y también en estructura, comenzando a crear jerarquías, que fueron ampliando la desigualdad.

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

Adicionalmente, el desarrollo tecnológico, el incremento de la riqueza, la proliferación de las ciudades convertidas en grandes metrópolis, entre otros aspectos, fomentaron un aumento de esta desigualdad económica (Fix, 2019).

Las personas que tienen mayor poder adquisitivo, con economías más solventes y mayores posibilidades de desarrollo, obtienen una independencia y autonomía en cuanto a sus objetivos y decisiones en sus proyectos de vida, lo cual les permite vivir y mantenerse en entornos más estables, seguros, con sus necesidades básicas cubiertas, estados emocionales más tranquilos y mayor posibilidad de alcanzar sus metas. La riqueza, definida por la capacidad adquisitiva de bienes y servicios, mejora las condiciones de vida de las personas, incrementando su autonomía y haciendo que perciban menor dependencia de otros para la supervivencia. Por el contrario, las personas con menores niveles de riqueza son más vulnerables y necesitan más de otros, lo cual las hace más interdependientes (Kraus et al., 2012).

En las sociedades donde predomina el IND, las personas suelen tener mayor acceso a la riqueza y por ende están empoderadas para tomar sus propias decisiones de manera autónoma, pues tienen poca interdependencia directa de otros para su supervivencia. Esto puede llevar, por ejemplo, a facilitar decisiones como el divorcio, pues cuando la mujer no depende económicamente del esposo entonces tiene mayor libertad para decidir separarse de este (Bianchi, 2016).

Otro elemento importante por considerar en la influencia del IND y el COL en el comportamiento económico es la baja en la tasa de fecundidad que suele ocurrir cuando suben los niveles de desarrollo humano, pues esto disminuye la presión reproductiva al haber una menor amenaza existencial. Esto tiende a conformar grupos familiares con más recursos y menos integrantes, y por tanto con mayor seguridad existencial y menor interdependencia, lo cual puede aumentar la intolerancia a la desigualdad, especialmente cuando se ha tenido una experiencia de socialización primaria con alta solvencia, atención personalizada y necesidades materiales y psicosociales resueltas (Inglehart, 2017).

Aunque la visión tradicional en ciencias sociales es la de que los procesos económicos determinan los procesos culturales (Marx, 2011), la evidencia aquí revisada sugiere que el proceso opuesto también es posible; es decir, que los procesos culturales (en este caso las orientaciones IND y COL) también pueden tener un impacto en los procesos económicos, influyendo sobre la distribución de la riqueza.

Conclusión

Este trabajo destaca la complejidad y la interconexión del IND y el COL en diferentes dimensiones y aspectos de la vida humana. La comprensión de estas orientaciones puede jugar un papel importante para estudiar, desde una perspectiva cognitivo-cultural, las formas en que se construyen, operan e influyen los procesos psicosociales en el comportamiento, analizando además las implicaciones de los mismos frente a los desafíos sociales, económicos y políticos del actual mundo complejo, diverso, cambiante y globalizado. El enfoque sociocognitivo empleado aquí permite analizar las orientaciones culturales como síndromes que dependen de las capacidades mentales y sociales humanas para crear, compartir y aprender información.

La comprensión de la coexistencia, evolución e interacción de las orientaciones IND y COL puede ser valiosa para el ahondar el análisis del desarrollo de la justicia y la armonía social, entendiendo el rol que tales orientaciones culturales cumplen como mecanismos

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

psicosociales adaptativos. Desde una perspectiva económica y política, las implicaciones del COL y el IND podrían contribuir al avance de la comprensión de las formas en que la cultura se configura e influye en la forma en que las personas toman decisiones.

Este artículo evidencia que las orientaciones culturales IND y COL implican elementos del pensamiento, sentimiento y comportamiento humano que se relacionan con la estructura y organización social y que configuran condicionamientos culturales socialmente aprendidos, que influyen en las percepciones y concepciones de mundo, que a su vez inciden en cómo se construye una sociedad en un determinado momento histórico y espacio geográfico.

La presente revisión propone que las variaciones IND y COL de las culturas son formas de ver el mundo condicionadas socialmente, cuya presencia está fuertemente influida por factores como: 1) el estatus socioeconómico, 2) la seguridad existencial generacional, 3) el sistema productivo, 4) la historia epidemiológica, 5) los modelos de crianza. Se plantea también que el IND y el COL se pueden caracterizar como síndromes culturales, que son consistentes con la idea de cognición situada, pues ambas nociones apuntan a que: 1) las orientaciones culturales cambian en el tiempo y el espacio, 2) unos temas pueden volverse más salientes que otros para los grupos humanos dependiendo de las demandas contextuales que se experimenten, 3) el pensamiento de las personas no está moldeado solamente por intereses o necesidades individuales, sino también por situaciones sociales y materiales.

El IND y COL muestran influencia en el comportamiento, específicamente en la distribución de recursos, pues los estudios aquí revisados sugieren que el IND tiende a incrementar la tendencia humana de aversión a la desigualdad. Esta evidencia podría servir para explicar por qué las sociedades IND tienden a tener menor desigualdad económica que las sociedades COL.

Al tener el IND y el COL una influencia importante en la psicología y sociabilidad humana, en cuestiones como el desarrollo de la identidad, la manera de relacionarse con los demás, la toma de decisiones, los valores, las normas, la cooperación y la distribución de recursos, se considera importante fortalecer la investigación empírica de sus implicaciones cognitivas, emocionales, conductuales y culturales, que contribuya a explicar y comprender con más detalle sus dimensiones internas, sus mecanismos de funcionamiento, sus implicaciones e impacto.

Referencias bibliográficas

- Aronson, E. (2018). *The social animal*. Macmillan.
- Bianchi, E. C. (2016). "American individualism rises and falls with the economy: Cross-temporal evidence that individualism declines when the economy falters". *Journal of Personality and Social Psychology*, 111(4), 567-584. <https://doi.org/10.1037/pspp0000114>
- Boroditsky, L. (2020). *First-Language Thinking for Second-Language Understanding: Mandarin and English Speakers' Conceptions of Time*. Proceedings of the Twenty First Annual Conference of the Cognitive Science Society.
- Casasanto, D. (2008). "Who's Afraid of the Big Bad Whorf? Crosslinguistic Differences in Temporal Language and Thought". *Language Learning*, 58, 63-79.
- Chaverri Chaves, P. y Fernández, I. (2023). "Efectos de priming agentivo y narrativo para inducir individualismo y colectivismo en adolescentes costarricenses". *Acción Psicológica*, 20(2). <https://doi.org/10.5944/ap.20.2.37618>

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

- Chaverri Chaves, P. y Fernández, I. (2024). "The Influence of Individualism and Collectivism on Costa Rican Children, Adolescents and Young adults' Decisions Facing Inequality in Resource Distribution". *Journal of Poverty*, 1-14. <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2338169>
- Cienfuegos-Martínez, Y. I., Saldívar-Garduño, A., Díaz-Loving, R. y Avalos-Montoya, A. D. (2016). "Individualismo y colectivismo: Caracterización y diferencias entre dos localidades mexicanas". *Acta de Investigación Psicológica*, 6(3), 2534–2543. <https://doi.org/10.1016/j.aiprr.2016.08.003>
- Deacon, T. W. (1998). *The symbolic species: The co-evolution of language and the brain* (1. publ. as a Norton paperback). Norton.
- Díaz Rivera, P. E., Díaz Loving, R. y González Rivera, I. (2020). "Validación de una escala breve de individualismo-colectivismo". *Psicología Iberoamericana*, 25(1), 30–40. <https://doi.org/10.48102/pi.v25i1.94>
- Dunbar, R. I. M. (2009). "The social brain hypothesis and its implications for social evolution". *Annals of Human Biology*, 36(5), Article 5. <https://doi.org/10.1080/03014460902960289>
- Fix, B. (2019). "Energy, hierarchy and the origin of inequality". *PLOS ONE*, 14(4), e0215692. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215692>
- Gelfand, M. J., Raver, J. L., Nishii, L., Leslie, L. M., Lun, J., Lim, B. C., Duan, L., Almaliach, A., Ang, S., Arnadottir, J., Aycan, Z., Boehnke, K., Boski, P., Cabecinhas, R., Chan, D., Chhokar, J., D'Amato, A., Ferrer, M., Fischlmayr, I. C. y Yamaguchi, S. (2011). "Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study". *Science*, 332(6033), 1100-1104. <https://doi.org/10.1126/science.1197754>
- Gelfand, M. J., Triandis, H. C. y Chan, D. K.-S. (1996). "Individualism versus collectivism or versus authoritarianism?" *European Journal of Social Psychology*, 26(3), 397-410. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-0992\(199605\)26:3<397::AID-EJSP763>3.0.CO;2-J](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0992(199605)26:3<397::AID-EJSP763>3.0.CO;2-J)
- Hartley, C. A. (2022). "How do natural environments shape adaptive cognition across the lifespan?" *Trends in Cognitive Sciences*, 26(12), 1029-1030. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2022.10.002>
- Henrich, J. P. (2016). *The secret of our success: How culture is driving human evolution, domesticating our species, and making us smarter*. Princeton university press.
- Hofstede, G. H. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations* (2nd ed). Sage Publications.
- Hutchins, E (1995). *Cognition in the wild*. MIT Press.
- Inglehart, R. F. (2017). "Evolutionary Modernization Theory: Why People's Motivations are Changing". *Changing Societies & Personalities*, 1(2), 136-151. <https://doi.org/10.15826/csp.2017.1.2.010>
- Inglehart, R. F. (2018). *Cultural Evolution: People's Motivations are Changing, and Reshaping the World* (1.a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108613880>
- Keller, H. (2022). *Cultures of Infancy* (1.^a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003284079>

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

- Kraus, M. W., Piff, P. K., Mendoza-Denton, R., Rheinschmidt, M. L. y Keltner, D. (2012). "Social class, solipsism, and contextualism: How the rich are different from the poor". *Psychological Review*, 119(3), 546-572. <https://doi.org/10.1037/a0028756>
- Lamm, B., Keller, H., Teiser, J., Gudi, H., Yovsi, R. D., Freitag, C., Poloczek, S., Fassbender, I., Suhrke, J., Teubert, M., Vöhringer, I., Knopf, M., Schwarzer, G. y Lohaus, A. (2018). "Waiting for the Second Treat: Developing Culture-Specific Modes of Self-Regulation". *Child Development*, 89(3), Article 3. <https://doi.org/10.1111/cdev.12847>
- Manstead, A. S. R. (2018). "The psychology of social class: How socioeconomic status impacts thought, feelings, and behaviour". *British Journal of Social Psychology*, 57(2), 267-291. <https://doi.org/10.1111/bjso.12251>
- Markus, H. R. y Kitayama, S. (1991). "Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation". *Psychological Review*, 98(2), 224-253. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.98.2.224>
- Marx, K. (2011). *Capital: A Critique of Political Economy*. Dover Publications.
- Perret, C., Hart, E. y Powers, S. T. (2020). "From disorganized equality to efficient hierarchy: How group size drives the evolution of hierarchy in human societies". *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 287(1928), 20200693. <https://doi.org/10.1098/rspb.2020.0693>
- Oyserman, D., Novin, S., Flinkenflögel, N. y Krabbendam, L. (2014). "Integrating culture-as-situated-cognition and neuroscience prediction models". *Culture and Brain*, 2(1), 1-26. <https://doi.org/10.1007/s40167-014-0016-6>
- Oyserman, D. (2016). "What does a priming perspective reveal about culture: Culture-as-situated cognition". *Current Opinion in Psychology*, 12, 94-99. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.10.002>
- Radvansky, G. A., Krawietz, S. A. y Tamplin, A. K. (2011). "Walking through doorways causes forgetting: Further explorations". *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 64(8), 1632-1645. <https://doi.org/10.1080/17470218.2011.571267>
- Robbins, P. y Aydede, M. (Eds.). (2009). *The Cambridge handbook of situated cognition*. Cambridge University Press.
- Rogers, Y. y Ellis, J. (1994). "Distributed Cognition: An Alternative Framework for Analysing and Explaining Collaborative Working". *Journal of Information Technology*, 9(2), 119-128. <https://doi.org/10.1177/026839629400900203>
- Rojas-Méndez, J. I., Coutiño-Hill, V., Bhagat, R. S. y South Moustafa, K. (2008). "Evaluación del individualismo y colectivismo horizontal y vertical en la sociedad Chilena". *Multidisciplinary Business Review*, 1(1), 36-48. Retrieved from <https://journalmbr.net/index.php/mbr/article/view/394>
- Sánchez-Ancochea, D. (2021). *The costs of inequality in Latin America: Lessons and warnings for the rest of the world*. I.B. Taurus Bloomsbury Publishing.

Orientaciones culturales individualista y colectivista: un acercamiento sociocognitivo a sus orígenes, características e implicaciones

Sánchez-Rodríguez, Á., Rodríguez-Bailón, R. y Willis, G. B. (2020). "Efectos de la actividad económica sobre el individualismo-colectivismo". *Escritos de Psicología - Psychological Writings*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.24310/espsiescpsi.v13i1.10073>

Sapolsky, R. M. (2017). *Behave: The biology of humans at our best and worst*. Penguin Press.

Soler-Anguiano, F. L. y Loving, R. (2017). "Validación de una Escala de Individualismo y Colectivismo". *Uaricha Revista de Psicología*, 14, 44–52.

Solís, M. y Brenes Leiva, G. (2018). "Ajuste entre atributos colectivistas/individualistas del sujeto con la cultura percibida de la unidad de trabajo: Un análisis de su influencia sobre el comportamiento ciudadano organizacional". *Contaduría y Administración*, 64(2), 99. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1514>

Taras, V., Sarala, R., Muchinsky, P., Kemmelmeier, M., Singelis, T. M., Avsec, A., Coon, H. M., Dinnel, D. L., Gardner, W., Grace, S., Hardin, E. E., Hsu, S., Johnson, J., Karakitapoğlu Aygün, Z., Kashima, E. S., Kolstad, A., Milfont, T. L., Oetzel, J., Okazaki, S. y Sinclair, H. C. (2014). "Opposite Ends of the Same Stick? Multi-Method Test of the Dimensionality of Individualism and Collectivism". *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 45(2), 213-245. <https://doi.org/10.1177/0022022113509132>

Thornhill, R. y Fincher, C. L. (2014). *The Parasite-Stress Theory of Values and Sociality: Infectious Disease, History and Human Values Worldwide*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-08040-6>

Tomasello, M. (2009). *Why we cooperate*. MIT Press.

Tomasello, M. (2021). *Becoming human: A theory of ontogeny*. Belknap Press of Harvard University press.

Triandis, H. C. (1993). "Collectivism and Individualism as Cultural Syndromes". *Cross-Cultural Research*, 27(3-4), 155-180. <https://doi.org/10.1177/106939719302700301>

Triandis, H. C. (1995). *Individualism & collectivism*. Westview Press.

Triandis, H. C. y Gelfand, M. J. (2012). "A Theory of Individualism and Collectivism". En P. Van Lange, A. Kruglanski y E. Higgins, *Handbook of Theories of Social Psychology* (pp. 498-520). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446249222.n51>

Uchida, Y., Takemura, K. y Fukushima, S. (2020). "How do socio-ecological factors shape culture? Understanding the process of micro–macro interactions". *Current Opinion in Psychology*, 32, 115-119. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.06.033>

Vaz-Torres, C. y Pérez-Nebra, A. R. (2015). "Evaluación del individualismo-colectivismo vertical-horizontal en Brasil: una propuesta de medida". *Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 12(2), 9-21.